

TALABALARDA YANGILIK YARATA OLISH QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH: INNOVATSION MUHANDISLIK FAOLIYATINING MUHIM OMILI SIFATIDA

O'razaliev Faxritdin Baxritdinovich

Jizzax politexnika instituti assistenti, O'zbekiston

faxritdin.o'razaliyev@mail.ru

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada talabalarda innovatsion muhandislik faoliyati talabalarda mutaxassislik omili sifatida yangilik yarata olish qobiliyatini shakllantirish, ishlab chiqarish texnologiyasini bilish ko'nikmalari, texnik hujjatlarga ko'ra ishlab chiqarish texnologik jarayonini rivojlantirish uchun ko'nikmalar, texnik chizmalarga ko'ra mahsulot yig'ish texnologiyasini bilish ko'nikmalari, shuningdek, nazorat - o'lchov asboblari va qurilmalari bilan ishlay olshi, yangi texnik obyektlar uchun sinov usullarini ishlab chiqish yo'llari yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Texnik qobiliyat, innovatsion muhandislik faoliyat, texnik faoliyat, ko'nikma, ixtiro mashinasi.

ABSTRACT In this article, innovative engineering activity of students is the formation in students of innovative ability as a factor of specialization, the ability to know production technology, the ability to develop a technological production process according to technical documents, and to know technology. skills in assembling products according to technical drawings, as well as the ability to work with instrumentation and instrumentation, ways to develop test methods for new technical objects are highlighted.

Key words. ability technician, innovative engineering activity, activity technician, künikma, inventive mechanical engineering.

KIRISH. Bugungi kunda innovatsion faoliyat negizidagi tadqiqot natijalarini amaliyotga keng joriy etish, ilmiy ishlanmalarni tijorlashtirish, ilmiy-

tadqiqot ishlariga iqtidorli yoshlarni jalb etish natijadorligini yetarli darajaga ko'tarish, ta'lim, fan va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash muhim hisoblanadi.

Talabalarda innovatsion muhandislik faoliyatni to'g'ri shakllantirish uchun mutaxassis o'qitish jarayonida shakllanadigan va rivojlanadigan innovatsion muhandislik faoliyati uchun o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lishi lozim [1].

Muhandislikda innovatsiyalashning haqiqiy qobiliyati haqidagi ma'lumotlar hozirgi manbalarda mavjud emas, ammo, ular texnik qobiliyatlarni tadqiq qilish haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi [2]. Innovatsion muhandislik faoliyati texnik faoliyatning ajralmas qismi ekanligi haqidagi ilgari surilgan g'oyalarni hisobga olib, "texnik qobiliyatlar" tushunchasini ko'rib chiqish va ulardan innovatsion muhandislik faoliyat qobiliyatiga o'tish mantiqan to'g'ri keladi.

Shu munosabat bilan ham mazkur sohaga yo'l ochuvchi, talabalarda innovatsion muhandislik faoliyati negizida yangilik yarata olish qobiliyatini shakllantirish bo'yicha malaka va ko'nikmalar yuzasidan yo'nalish va mexanizmlar yaratish bugungi kunda o'ta dolzarb masalalardandir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Ko'pchilik tadqiqotchilar qobiliyatni rivojlantirish va shakllantirishga oid umumiy muammolari bilan shug'ullanishgan [*Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Тагаев Х., Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918*].

Ushbu mualliflarning ishlarini batafsil tahlil qilish [*Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307, Soatov A. M. Muhandislik grafikasi fanida kompyuter*

grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261] keyingi ba'zi tadqiqotchilar tomonidan davom ettirilgan. Shuningdek, ba'zi manbalarda talabalarda kreativ faoliyatni taraqqiy ettirish keying rivoj uchun qanday ta'sir qilish jarayonlari [*Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332]* yo'nalish va uslublari bilan bayon etilgan bo'lsa, ayrim tadqiqotlarda [*Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21]* esa talabalarda yangilik yaratish jarayonida grafikaviy fan sifatida muhandislik garafikasining roli va ahamiyatiga urg'u berilgan. Bundan tashqari bu borada [*Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777, Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157]* yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati me'zonlari ham ayrim olimlar tomonidan ko'rib chiqilgan.

NATIJALAR.1-rasmda “texnik qobiliyat” tushunchasiga umumiy yondashuv nuqtayi nazaridan asosiy ta’rif ishlab chiqildi. Bu tadqiqotda ushbu umumiy yondashuvdan tashqari, texnik qobiliyatlarning boshqa jihatlari ham tavsiya etilib, jumladan, keng (kasbiy), ayrim faoliyat turlari uchun qobiliyatlarni aniqlash, shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgandir.

Mazkur ta’riflar qobiliyat asosida shaxsning o‘zaro bog‘liq alohida-psixologik o‘ziga xos jihatlari majmui sifatida muhandislik faoliyatini innovatsion qobiliyati tushunchasini belgilab, ta’rifi muvaffaqiyatli innovatsion muhandislik faoliyati uchun talabning yaroqliligini, mavjud va tegishli bilim va ko‘nikmalar bilan bu faoliyat rivojlanayotgan, shuningdek belgilashning bu faoliyat yangi yo‘llarini va metodlarni o‘rganish uchun tayyorligini belgilash kabi omillarini o‘zida namoyon qiladi. O‘tkazilgan dastlabki tadqiqot natijalariga binoan, amaliy jihatdan innovatsion muhandislik faoliyati qobilyatlari - talabning kasbiy muammo yechimini innovatsion mahsulot shaklida amalga oshira olish qobiliyatini o‘z ichiga olar ekan.

Binobarin, talabalarda innovatsion muhandislik faoliyati qobilyatlarini shakllantirishda subyektiv tadqiqot va rivojlantirish faoliyati (sintez), talabalarga oddiy jarayon va voqeiliklarni loyihalashtirish uchun va texnik hujjatlarni ishlab

1-rasm. “Texnik qobiliyat” tushunchasining asosiy ta’riflari

chiqish qobiliyatini rivojlantirish uchun, shuningdek, texnik ijod usullari asosida ixtirochilik muammolarini yechish uchun, shuningdek, ixtirochilik muammolarini yechish algoritmi yaratish uchun, “ixtiro mashinasi” va boshqalarni asosiy omil sifatida taqdim qilar ekan.

Talabalarda innovatsion muhandislik faoliyati qobiliyatlarini shakllantirishda innovatsion ijro faoliyatini shakllantirish, ularni ishlab chiqarish texnologiyasini bilishni, texnik hujjatlar ko‘ra ishlab chiqarish texnologik jarayonini rivojlantirish uchun ko‘nikmalar, texnik chizmalarga ko‘ra mahsulot yig‘ish texnologiyasini bilish, nazorat - o‘lchov asboblari va qurilmalari bilan ishlay olshi, yangi texnik obyektlar uchun sinov usullarini bilishni talab qiladi.

Gapparov B. N. bu borada har bir qobiliyat o‘z tuzilishiga ega, deb hisoblaydi. Bu fikrni boshqa tadqiqotchilar o‘z batafsil ta’rifini berib tasdiqlaydilar. Innovatsion muhandislik faoliyati qobiliyatlari uchun ishchi tuzilma

sifatida Gapporov B. N. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asosida O‘razaliyev F. tomonidan tuzilgan texnik qobiliyatlar tuzilmasini olishimiz mumkin, undagi tezkor-faoliyat komponentini mustahkamlash va qo‘lda ishlash qobiliyatini istisno qilgan holda innovatsion muhandislik faoliyati qobilyatlarining majburiy elementlaridan hisoblanadi [3].

O‘zgarishlarning birinchisi faoliyat sifatida aynan innovatsion muhandislik faoliyati tushunchasi bilan asoslab berilgan, natijasi innovatsion mahsulot hisoblanadi, ikkinchisi esa texnika va texnologiya sohasida mutaxassis o‘z qo‘llari bilan biror narsa qilish uchun ehtiyojning yo‘qligi, innovatsion muhandislik faoliyati qobilyatlari qo‘lda biror narsa yasash ko‘nikmasi shakllantirishga hissa qo‘shadi [4].

MUHOKAMA. Innovatsion muhandislik faoliyati uchun imkoniyatlarning taqdim etilgan tarkibiy qismlarini qarab chiqamiz. Dastlabki to‘rt tarkibiy qism talabalarni tanlashlarini aniqlagan holda qobiliyatlarning motivatsion-ehtiyoj qismida birlashtiriladi: bu innovatsion muhandislik qobiliyatidir. Muhandislik va texnikaga bo‘lgan qiziqish talabalarga umumiy texnika fanlarining yo‘naltirilgan bilimlarini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish va ayniqsa maxsus fanlarni o‘rganish imkonini beradi [5]. Bu bilan talabalar nafaqat o‘zlari o‘rganayotgan fanlarni o‘zlashtiradilar, balki muntazam ravishda texnik jurnallarni o‘qiydilar, texnologiyalar va uning yaratuvchilari haqidagi teleko‘rsatuvlarni tizimli ravishda tomosha qiladilar, yangi texnologiya ko‘rinishini kuzatadilar va ixtisoslashtirilgan ko‘rgazmalarga qatnashadilar. Bundan tashqari, ular o‘zlari doimiy ravishda nimanidir ta‘mirleydilar, mavjud tuzilmalarni takomillashtirishga intiladilar, o‘rtoqlari va o‘qituvchilar bilan maslahatlashadilar [6]. Bo‘lajak mutaxassisning tafakkuri o‘ziga xos g‘oyaviy va obrazli amaliy tuzilishga ega bo‘ladi, qo‘lda epchillik esa ortadi va natijada innovatsion muhandislik faoliyati qobilyatlarini rivojlanadi. Biroq, agar qobiliyatning boshqa tarkibiy qismlari bo‘lsada, haqiqiy qiziqish bo‘lmasa, unda texnik faoliyat bilan shug‘ullanmaslik yaxshiroqdir [7].

Tajriba shuni ko'rsatadiki, eng asosiysi texnik ijod bilan shug'ullanish, qiziqish va keyinchalik, hatto, moyillik ham paydo bo'lishi mumkin.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, talabalarda innovatsion muhandislik faoliyatni to'g'ri shakllantirish uchun o'qitish jarayonida talabalar innovatsion muhandislik faoliyati uchun ma'lum o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lishi va shu bilan bir qatorda ularda texnik kreativ qobiliyat to'g'ri rivojlangan bo'lishi zarur.

Talabalarning innovatsion qobiliyatini shakllantirish muhandislik ta'limining asosiy jihati hisoblanadi, chunki innovatsiya zamonaviy muhandislik faoliyatida muhim rol o'ynaydi [8]. Kreativlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali talabalar texnologik taraqqiyot va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shadigan yangi texnologiya va usullarni yaratishda tashabbuskor bo'lishga tayyorlanadi.

Shuning bilan birgalikda, talabalarda innovatsiyalar yaratish qobiliyatini shakllantirish ularni muhandislik sohasiga tayyorlashning ajralmas qismidir, chunki innovatsiyalar, texnologik taraqqiyotning asosi va murakkab muhandislik muammolarini hal qilishning kalitidir [9]. Kreativlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar, bo'lajak muhandislarni innovatsion yechimlarni amaliyotga samarali tatbiq etish va shu orqali jamiyatning texnik va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shish uchun tayyorlaydi, xususan:

-birinchidan, talabalarda innovatsion qobiliyatni shakllantirish ularning ijodiy va tahliliy tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi, bu muhandislik muammolarini muvaffaqiyatli hal qilish uchun asos bo'ladi [10].

-ikkinchidan, bunday mashg'ulotlar talabalarni amaliy faoliyatda innovatsion yondashuvlarni qo'llashga tayyorlaydi, texnologik taraqqiyot uchun bu zarurdir [11]. Shunday qilib, muhandislik ta'limida innovatsiyalarga e'tibor qaratilishi nafaqat ularning kasbiy mahoratini mustahkamlaydi, balki butun jamiyat rivojiga ham xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Тагаев Х.. Уразалиев Ф.Б., и др. Развитие научных понятий и интереса студентов к их будущей профессии на занятиях (на примере физики) // Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 915-918.

3. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированиям // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

4. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

5. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

9. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

10. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.